

SUPPORT RESULT
JOURNALS

AUTHOR

¹ Mallaeva E'tiborxon
Mahramovna

² Ayg'un Xalilqizi

¹ O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax
filiali "Ijtimoiy fanlar va jismoniy
madaniyat" kafedrasi dotsenti.

² Boku davlat universitetining "Falsafa"
kafedrasi dotsenti.

¹ Mallaeva Etiborkhon
Mahramovna

² Aygun Khalelqizi

¹ Associate professor of the Department
"Social Sciences and Physical Culture",
Jizzakh branch of the National University
of Uzbekistan.

² Associate Professor of the Department of
Philosophy at Baku State University.

¹ Маллаева Эътиборхон
Махрамовна

² Айгун Халилқызы

¹ Доцент кафедры "Социальные науки
и физическая культура" Джизакского
филиала Национального университета
Узбекистана.

² Доцент кафедры «Философии»
Бакинского государственного
университета.

©2024. Mallaeva Etiborkhon
Mahramovna, Aygun Khalelqizi.

SIYOSIY MADANIYAT KONTSEPSIYASINING TARIXIY VA ILMIY TAHLILI

HISTORICAL AND SCIENTIFIC ANALYSIS OF THE CONCEPT OF POLITICAL CULTURE

ИСТОРИЧЕСКИЙ И НАУЧНЫЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

ANNOTATSIYA

Maqolada muallif siyosiy madaniyatni o'rganadi. Siyosiy madaniyat tushunchalari dastlab Konfutsiy, Aflotun, Aristotel, Abu Nasr Farabi va boshqalar kabi siyosatshunoslik uchun asos yaratgan ba'zi qadimgi mutafakkirlar tomonidan o'rganilgan.

ANNOTATION

In the article, the author explores political culture. The concepts of political culture were originally explored by various ancient thinkers such as Confucius, Plato, Aristotle, Abu Nasr Farabi and others, who laid the foundation for political science.

АННОТАЦИЯ

В статье автор исследует политическую культуру. Концепции политической культуры первоначально были исследованы теми или иными древними мыслителями, такими как Конфуций, Платон, Аристотель, Абу Наср Фараби и другие, которые заложили фундамент для политической науки.

KALIT SO'ZLAR

siyosiy madaniyat, o'ziga xoslik, jamiyat, fuqarolar, faylasuflar-hukmdorlar.

KEYWORDS

political culture, identity, society, citizens, philosophers-rulers.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

политическая культура, идентичность, общество, граждане, философы-правители.

ВВЕДЕНИЕ

Исследование политической культуры и политической идентичности общества, которое поддерживает стабильность общества, было проведено Конфуцием (551-479 гг. н.э.) в древнем Китае. Социально-политические взгляды Конфуция формируются проблемами общества, в котором он жил. Потому что в то время борьба за власть в Китае была широко распространена, что привело к разрушению существующих социальных и политических отношений в древнем китайском обществе. Конфуций, который понимал, что человеческий фактор в обществе в то время находился в процессе управления своим положением в государстве и обществе. Согласно учению Конфуция, управлять государством призваны благородные мужи во главе с государем – «сыном неба». Благородный муж – человек, который всем своим поведением утверждает нормы добродетели, то есть служит образцом нравственного совершенства. Именно по этим критериям Конфуций предлагал выдвигать людей на государственную службу.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Главной задачей благородных мужей являлось воспитать в себе и распространить повсеместно человеколюбие, а именно: попечение родителей о детях, сыновнюю почтительность к старшим в семье, а также справедливые отношения между теми, кто не связан родственными узами. Эти принципы должны были быть перенесены в сферу политики и послужить фундаментом всей системы управления. В результате своих исследований конфуциизма создается восточная модель общественно-политического развития. В основу учения мыслителя легли отношения между людьми и государством, между людьми, принадлежащими к разным слоям общества и между всеми гражданами страны в целом. Надо отметить, что философия Конфуция нельзя считать в строгом смысле этого слова религией, хотя она и была принята к действию еще при жизни мудреца и стала государственной

религией. На самом деле ее нужно рассматривать, как побуждение к действиям, нормализующее отношения внутри государства, отношения между правящими силами и народом. Это особое мировоззрение, позволяющее гармонизировать свое видение природы, человека и общества [4. С.21].

Об идеальном государстве Конфуций высказывался следующим образом. Все управление государством, по мнению Конфуция, должно базироваться на «ли». Значение «ли» здесь очень объемно. «Жэнь» здесь как он отмечает, включает в себя и любовь к родственникам, и честность, и искренность, стремление к собственному самоусовершенствованию, вежливость и пр., вежливость, по мнению мудреца, одно из обязательных элементов для людей, исполняющих государственные функции. Согласно схеме Конфуция, правитель возвышается над главой своей семьи лишь на несколько ступенек. Подобный необычный подход превращал государство в обычную семью, только большую. Следовательно, управлением государством должно иметь те же принципы, что и в обществе, то есть проповедуемые Конфуцием отношения гуманности, всеобщей любви и искренности. Надо отметить что, Конфуций отрицательно относился к вводимым в то время в некоторых регионах Китая фиксированным законам, считая, что равенство всех перед законом базируется на насилии над личностью и, по его мнению, нарушает основы управления государством. Наибольшее внимание в этой части Учения уделяется первой группе людей.

По мнению Конфуция, это должны быть люди, обладающие качествами Цзюнь-цзы. Именно они должны осуществлять власть в государстве. Их высокие нравственные качества должны быть примером для всех остальных. Их роль заключается в воспитании народа, направлении его на правильный путь. При сравнении с семьей видна явная аналогия между Цзюнь-цзы в государстве и отцом в семье. Управляющие отцы народа [6.С.7]. При

этом мыслитель указывает на основные признаки индивидуальной политической культуры. В конфуцианских социально-политических взглядах преобладает Восточная консервативность, но тем не менее он обращает внимание на то, что политическая деятельность граждан и государственных служащих должна быть свободной (либеральной) и не должна быть ложной, что через их деятельность может формироваться здоровая политическая обстановка в государстве [5.С.170]. Поскольку Конфуций думает о политической обстановке в стране, он считает, что основа здоровья этой среды – это уверенность. Поэтому мыслитель говорит: «государство, которое не имеет доверия, не имеет основы» [5.С.170].

Конфуций анализируя политическую среду общества, его политические мотивы, обнаружил элементы, необходимые для политической культуры в этом процессе. Действительно, существование гражданских и государственных служащих, таких как (де), (джен), (я), (джи), (сао и ди), (чжун), (ян), (цзинь) их политическая деятельность, которая должна быть свободной, и в то же время вера в то, что основа государства должна быть построена, является достаточным источником понимания сущности политической культуры. Идеи, которые находятся в гармонии с содержанием политической культуры, были продвинуты древнегреческими философами, особенно среди взглядов Платона. Платон (427-347 г. н.э.) является автором таких произведений, как «Государство», «Политика», «Гайми», «Крити», «Парменит», «Закон», «Софист». Платон в своих работах выдвигает идею идеального государства. Платон считал, что **идеальное государство** должно быть устроено в соответствии с принципами справедливости. По его мнению, справедливость предполагает, что, во-первых, интересы целого (государства) важнее и выше интересов частного (отдельных индивидов). Во-вторых, принцип справедливости означает, что каждый элемент целого должен выполнять присущие ему

функции. В этой связи он делит все население идеального государства на три сословия: философов-правителей, воинов (стражников) и ремесленников и земледельцев (в это сословие включаются все люди, так или иначе связанные с производством). Они являются носителями трех основных начал государства: разумного (мудрость), яростного (мужество) и возделющего.

Справедливость заключается в том, чтобы каждое из этих сословий выполняло свои функции и не вмешивалось в дела других. Сословие ремесленников и земледельцев выполняет важные, но все же «прозаические» функции, поэтому Платон в своем учении практически ничего не говорит о них. За сохранность и здоровье идеального государства отвечают философы и стражники. Поэтому Платон уделяет основное внимание именно этим сословиям. Здесь уместно заметить, что в учении Платона эти два сословия практически сливаются в один правящий класс, так как философы-правители отбираются из числа наиболее отличившихся стражников. Философов-правителей он называет «совершенными стражами», а стражей – «помощниками правителей и проводниками их взглядов» [5.С.276].

Платон в своем произведении «Законы» высоко ценит силу закона, верит в оздоровление общества и считает где отсутствует закон то государство обречено на быструю гибель. А где обеспечено верховенство закона над властью тот защищен [3. С. 122]. Он также подчеркнул, что, помимо закона, в устойчивом развитии общества существуют индивидуальные законы, и что каждый гражданин должен жить в гармонии с законами общества [3. С. 197]. Своими взглядами Платон доказывает каким должна быть политическая деятельность государственных служащих и граждан в политической жизни общества. В этом процессе ученый не использует категорию политической культуры, но признает ряд характеристик, определяющих ее сущность.

Первым из этих признаков является то, что в политической жизни страны каждый социальный слой в обществе должен стоять на своем месте. Во-вторых, государственные управляющие должны подчиняться закону (рабство). В-третьих, граждане должны иметь набор правил (жизненной позиции) для личной жизни, помимо законов государства.

Платон раскрывает некоторые аспекты своей политической культуры и политической культуры своего субатомного общества через эти взгляды. Платон считает, что для благосостояния государства каждый человек должен заниматься тем делом, для которого он приспособлен наилучшим образом. Если человек будет заниматься не своим делом, но внутри своего класса, то это еще не губительно для «идеального» государства. Когда же человек незаслуженно из сапожника становится воином, или же воин незаслуженно становится правителем, то это грозит крахом всему государству, поэтому такой «перескок считается «высшим преступлением» против системы, ведь для блага всего государства в целом человек должен делать только то дело, к которому он наилучшим образом приспособлен» [1.С.149].

Платон признает этот важный признак политической цивилизации. По его словам, политическая культура заключается в том, чтобы понимать и объяснять другим, что самоуправление в этих политических процессах, а также благосостояние общества и государства могут привести к совершенству. Платон видит совершенство государства и общества в гражданских свободах. Политическая зрелость прямо прослеживается в сущности идеального гражданина. Платон говорит, что такой гражданин – это «гражданин исследователь». Анализируя сегодня взгляды Платона, мы обнаруживаем, что идеи, которые непосредственно соответствуют анализу политической культуры, обеспечивают стабильность государства и общества. В наше время изучение взглядов великого теоретика и философа Платона в этой области имеет большое значение в науке политологии.

Аристотель – величайший древнегреческий философ, создавший свое оригинальное учение, составившее эпоху в философии. Свои политические взгляды он описал в своих произведениях «Политика», «Политика Афин» и «Этика». Социально-политические взгляды Аристотеля тесно переплетаются с его взглядами на мораль. Полагая, что государство, которое он не отделял от общества, должно требовать от члена общества добродетельного поведения, без чего невозможна жизнь последнего. Добродетели у Аристотеля разделяются на этические, основанные на привычке и обычае, и дианоэтические – разумные, основанные на рассуждении. Этические добродетели деятельны, дианоэтические – созерцательны, хотя и связаны с поведением. Поэтому этику Аристотель называл практической философией. Добродетельный член общества стремится избегать чрезмерности во всех отношениях, так как нравственность состоит в соблюдении определенной меры. Этику Аристотель характеризует как проповедь активной деятельности человека. Он отвергает стремления к власти и наслаждениям. Такая жизнь – паразитическая и животная, и он называет ее «рабским образом мышления».

Заслуживающей внимания считает жизнь, которая характеризуется как практическая (политическая) или теоретическая (познавательная) деятельность. Надо, по его мнению, не только знать, что такое добродетель, но и действовать согласно с нею. Он разделил людей в обществе на три слоя, то есть самый богатый слой, средний слой и самый бедный слой, дифференцировав их этику и культуру. По его словам, богатый и средний класс обладают лучшими качествами, а бедные не обладают моральными качествами [8.С.24]. В своих произведениях мыслитель высоко оценивает представителей среднего звена в политической жизни и обосновывает его таким образом: «самое главное, что государственный диалог осуществляется через средний уровень; государство, в котором

средний уровень составляет большинство; потому что средний уровень богат и сильнее, чем любой из бедных классов, каждый из них» [2.С.508]. Аристотель признает существование политической культуры у представителей среднего звена и тем самым выражает сомнение в существовании политической культуры у представителей самого богатого и низшего звена в обществе. В то же время Аристотель выдвинул идею о человеке: «политическое существо по своей сути», рассматривая его как единственное существо, которое понимает разницу в справедливости и несправедливости [7. С. 40].

Мыслитель признает, что сущность каждого человека присуща по своей природе политическому характеру, но в практической жизни он (политическая культура) имеет свои уровни. По мнению Аристотеля в развитии государства особое место и роль играет фактор политического культурного гражданина, который сознательно соблюдает законы, именно эти граждане должны занимать особый статус в обществе [8. С. 24]. Хотя Аристотель не утверждал, что трансформация общества была вызвана низким уровнем политической культуры в стране, он указал на ряд признаков, касающихся политической культуры, которые привели к нестабильности в его мыслях. По его словам, основными причинами всех протестов и переворотов является отсутствие гражданского равенства [8. С. 528-529]. Ученый, в то время, отслеживал жизни 158 городов-полисов, демонстрируя, что изменения в политической жизни были основаны на внутренних конфликтах в обществе. Признавая разнообразие прав человека в политике (политической культуре), ученый подчеркивал, что они влияют на государственность и равенство граждан. Благодаря этому Аристотель обнаружил, что политическая культура людей оказывает непосредственное влияние на социально-политическую среду [7.С.40-42]. Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что Аристотель, внес большой вклад в развитие

политической науки. Хотя он не использовал понятие политической культуры в своих работах, он показал некоторые признаки политической культуры и факторов, влияющих на нее [2. С. 481].

Он утвердил, что закон должен основываться на политической культуре, которая определяет движение людей в политической жизни. Сегодня глубокие исследования и использование политических взглядов Аристотеля играют ключевую роль в понимании гражданского общества. Научные исследования человеческого фактора в развитии государства и общества, его политической деятельности и политической культуры также очевидны с точки зрения восточных мыслителей. Одним из великих ученых в этой области является Абу Наср Фараби (873-950). Поскольку Фараби был всемирно известным ученым своей эпохи и в греческой философии получил несколько имен: «Аль-Муаллим ас-Сони» – «Второй учитель» и «Шарк Арастаси». Примечательно, что аль-Фараби получил почетное звание «Второй учитель» вслед за первым – Аристотелем. Политические взгляды Абу Насра ал-Фараби отражают его политические трактаты «Ас-сиесат ал-мадания» («Гражданская политика»), «Орои ахли мадинаи фозила» («Трактат о взглядах жителей добродетельного города»), «Фусул ал-маданий» («Афоризмы государственного деятеля»), «Тахсил ал-са'ода» («О достижении счастья») и другие.

Учение ал-Фараби о добродетельном городе есть учение об идеальном обществе – обществе всеобщего благоденствия (по современной терминологии). Его же учение о недобродетельных городах есть учение о тиранических обществах, каких в его эпоху было немало. В своих работах Фараби рассматривал человека как социальное существо и говорил: «Каждый создан в соответствии со своей природой, что ему нужно многое для достижения жизни и зрелости, и никто из них не может этого достичь. По его мнению человек самой своей

природой предназначен к жизни вместе с людьми [9. С. 186]. Эта идея ученого может быть понята тем фактом, что политическая культура людей формируется при прямых социальных и социально-политических отношениях. В свое время Фараби акцентировал внимание на человеческом факторе в общественной жизни и на основе этого принципа классифицирует государство (город-государство). Соответственно, два государства делятся на: аль-Мадина аль-Фазила, аль-Мадина аль-Джахилийя. Он осуждает несправедливость, неравенство и нищету в существующих феодальных государствах своего времени, считает неприемлемым вторжение в политику и войны и считает, что государство, действующее в такой внешней политике, является недобродетельным [10.С.186].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Фараби считает граждан зрелыми и счастливыми во всех отношениях, зависящих от главы государства. Вот почему он заявляет, что глава государства должен иметь как минимум шесть из двенадцати качеств, создавая идеального руководителя для управления городом добродетельных людей [10. С. 160]. Такие лидеры будут относиться ко всем одинаково, даже видя интересы всех в своих интересах, отказываясь от своих собственных интересов на благо общества [10.С.160]. Подводя итог вышесказанному, наш великий предок Абу Наср аль Фараби глубоко понял суть общества, государства и его место в человечестве. Хотя он не использовал понятие политической культуры, которая составляет суть человеческой политической деятельности, он написал в своих работах свои взгляды на политическую культуру. В частности, это отражает тот факт, что есть неотъемлемая часть политической культуры лидера, идея идеального лидера. Таким образом, первый этап концепции политической культуры основывается на взглядах ученых древнего и средневекового Востока и мыслителей

античности. Хотя они не нашли широкого применения в концепции политической культуры, эти взгляды сыграли важную роль в формировании и развитии политической культуры. В наши дни эти мыслители, заложившие основы политической науки, для исследования и углубления своей сущности, ускорят процесс политической культуры в общественно-политической жизни.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Абу Наср ал-Фаробий. Афлотун фалсафаси. Рус тилидан Урфон Отажон тарж // Жаҳон адабиети. 2009. № 6 (145).
2. Аристотель. Политика. Соч. в 4-х т. Т. 4. М.: Мысль, 1984.
3. Аъзамхўжаева С. Етук жамият – мунтазам тартибдаги жамият // Жамият ва бошқарув. 2007. № 1.
4. История политических и правовых учений. Древний мир. М.: Наука, 1985.
5. Қирғизбоев М. Фуқаролик жамияти: генезиси, шаклланиши ва ривожланиши. Т.: «O'zbekiston», 2010.
6. Одилқориев Х.Т., Раззоков Д.Х. Сиёсатшунослик. Т.: “Ўқитувчи”, 2008.
7. Фаробий Абу Наср. Фозил одамлар шаҳри. Т.: А. Қодирий номидаги халқ мароси нашр., 1993.
8. Маллаева Э. APPROACHES AND ANALYSIS OF THE CONCEPT OF POLITICAL CULTURE //Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka. – 2021. – Т. 1. – №. 1.
9. Маллаева Э. Jamiyatning demokratlashuvi-fuqarolar siyosiy madaniyatini rivojlantirish omili sifatida //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 11/S. – С. 287-291.
10. Маллаева Э. М. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ГРАЖДАН НА ОСНОВЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ //ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ. – 2019. – С. 31-34.